

ESG – APPROACHES IN THE INSURANCE INDUSTRY: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UZBEKISTAN

Odilkhanova Aziza Kosimhon-kizi

Tashkent State University of Economics, 3rd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240170>

Abstract. *The paper examines the application of ESG approaches in the insurance industry and assesses the prospects for their application in Uzbekistan. Using the example of Japan, the EU, and South Korea, the paper shows how the implementation of ESG affects investment policy, customer trust, and the stability of the financial market. The author notes that the insurance market in Uzbekistan is growing, but its contribution to the economy remains limited. It is concluded that the insurance sector can become a platform for the implementation of ESG products, and the key areas of development include parametric insurance, the formation of green investment portfolios, and the development of ESG reporting standards.*

Keywords: *ESG, insurance, Uzbekistan, parametric insurance, sustainable development, investments.*

Аннотация. *В работе рассматривается применение ESG-подходов в страховой отрасли и оцениваются перспективы их применения в Узбекистане. На примере Японии, ЕС, и Южной Кореи, показано, как внедрение ESG влияет на инвестиционную политику, доверие клиентов и устойчивость финансового рынка. В Узбекистане рынок страхования демонстрирует рост, однако его вклад в экономику остается ограниченным. Сделан вывод, что именно страховой сектор может стать площадкой для внедрения ESG-продуктов, а ключевыми направлениями развития выступают параметрическое страхование, формирование зеленых инвестиционных портфелей и разработка стандартов ESG-отчётности.*

Ключевые слова: *ESG, страхование, Узбекистан, параметрическое страхование, устойчивое развитие, инвестиции.*

В современном экономическом дискурсе ESG (Environmental - экологические, Social - социальные и Governance - управленческие факторы) рассматривается как практическая система координат, определяющая устойчивость бизнеса. Для страховых компаний эта концепция имеет двойственное значение: они одновременно управляют рисками своих клиентов и формируют собственные инвестиционные стратегии. В развитых странах ESG уже интегрирован в корпоративную культуру и нормативное регулирование. В Узбекистане интерес только начинает формироваться, и именно страхование способно стать тем механизмом, через который идеи ESG будут постепенно внедряться в национальную финансовую систему.

Говоря о международном опыте, непременно нужно упомянуть Японию и страховую компания “Tokio Marine”, которая запустила подразделение зеленого страхования – Tokio Marine GX, целью которого является предоставление страховых и консультационных услуг компаниям, переходящим на низкоуглеродную деятельность в сферах зелёного водорода, судоходства, цемента, плавучих солнечных батарей и малой

ядерной энергетики. Также стоит сказать о Европе, в частности о компаниях “АХА” и “Generali”, которые применяют отчётность по системе TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosure Report), отказываются от угольных инвестиций и развивают параметрическое страхование, где выплаты зависят от погодных индексов. Южная Корея же, а именно компания “Samsung Life” внедрила ESG–рейтинг и усилила корпоративное управление что повысило доверие инвесторов. Также рекомендации UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) и EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) закрепляют методики оценки ESG–рисков при андеррайтинге и инвестициях.

Страховой рынок Узбекистана активно растёт, но доля премий в ВВП остаётся не высока. По данным Национального агентства по перспективным проектам за январь–июнь 2025 года страховые компании собрали 6,23 трлн сумов премий, что на 46% больше, чем годом ранее. Основные клиенты – юридические лица, продукты для населения ограничены. При поддержке международных организаций обсуждается таксономия устойчивых проектов, однако уровень интеграции ESG пока невысок. Барьеры включают: 1. Ограниченный опыт и знания в области ESG; 2. Недостаток финансовых ресурсов страховых компаний; 3. Отсутствие чёткой правовой основы для поддержки реализации принципов ESG; 4. Недостаток инициатив от клиентов, компаний и инвесторов по внедрению ESG-подходов.

Некоторые предложения по интеграции принципов ESG в страховую практику: учёт экологических рисков в страховых продуктах, то есть параметрическое страхование, развитие корпоративной и социальной ответственности, предложение и развитие “зелёных” продуктов, повышение прозрачности управления в страховых компаниях. Например, включение в годовую отчётность раздела по устойчивому развитию и учёту ESG-факторов или внедрение ESG-раскрытия по национальным стандартам. Также предлагается включение “зелёных” облигаций и устойчивой инфраструктуры в портфели страховщиков.

Опыт зарубежных стран подтверждает, что внедрение ESG превращает страховые компании в двигатели устойчивого развития. Для Узбекистана это возможность расширить рынок, укрепить доверие и привлечь инвестиции. Страховой сектор способен выйти за пределы традиционной модели и стать важным элементом устойчивой экономики

Список использованных источников и литературы

1. Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП). Отчёт о развитии страхового рынка Узбекистана за 1 полугодие 2025 года. – Ташкент, 2025.
2. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Обзор финансового сектора и развитие страхования. – Ташкент: Минфин РУз, 2025.
3. Guidance on the integration of ESG risks into insurance underwriting / UNEP FI. – United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2023. – 34 p. – URL: <https://www.unepfi.org/insurance/insurance/projects/guidance-on-the-integration-of-esg-risks-into-insurance-underwriting/>.

4. Tokio Marine launches green unit, eyes 1 billion revenues by 2030 / Reuters. – 27 May 2025. – URL: <https://www.reuters.com/sustainability/cop/tokio-marine-launches-green-unit-eyes-1-billion-revenues-by-2030-2025-05-27/>.
5. Insurance solutions with ESG components / Generali Group. – 2024. – URL: <https://www.generali.com/sustainability/responsible-insurer/insurance-solutions-with-ESG-components>.
6. Uzbekistan – insurance sector growing fast, regulatory scrutiny increasing / Fitch Ratings. – 14 April 2025. – URL: <https://www.fitchratings.com/research/insurance/uzbek-insurance-sector-growing-fast-regulatory-scrutiny-increasing-14-04-2025>.
7. ESG awareness in Central Asia / PwC. – PricewaterhouseCoopers, 2024. – URL: <https://www.pwc.com/kz/en/assets/esg-awareness/uz-esg-awareness-eng.pdf>.
8. Green taxonomy and climate finance in Uzbekistan / World Bank. – Washington: World Bank, 2024. – 45 p. – URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099021424113038230/pdf/P1771081039a350761b44917c20eef8174d.pdf>.
9. Uzbekistan’s insurers collect 7.01 trillion soums in premiums from January to September 2024 / UzDaily.uz. – 4 January 2025. – URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-insurers-collect-701-trillion-soums-in-premiums-from-january-to-september-2024/>.
10. Rego A., Grima S. (eds.). Cross-Disciplinary Impacts on Insurance Law: ESG Concerns, Financial and Technological Innovation. – Cham: Springer, 2024. – 312 p. – ISBN 978-3-031-38525-4.
11. Avanzi B., Wong B., Wong Y. et al. Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change. – 2025. – e-print. – URL: <https://arxiv.org/abs/2508.16444>.